

“МАТЛАЪ УС-САЪДАЙН ВА МАЖМАЪ УЛ-БАХРАЙН” ҚЎЛЁЗМАСИНИНГ ТАВСИФИ

Ирода Даурбекова

Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказ илмий ходими,
СДЧТИ 2-курс талабаси

Азиза Маннонова

Филология ва тилларни ўқитиш араб тили йўналиши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7086701>

Аннотация. Ушбу мақолада Абдураззоқ Самарқандий ҳаёти, Марказий Осиёдаги сулолалар тарихи, Амир Темури ва темурийлар тарихи ҳамда маданий сиёсий жараёнлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Улжойтухон Султон, Туглуқ Темури, темурийлар, мударрис, сулола, шарҳ, муноши, колофон, форс тили, настаълиқ, нусха.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ «МАТЛА' УС-СА'ДАЙН ВА МАДЖМА' УЛЬ- БАХРАЙН»

Аннотация. В данной статье анализируется жизнь Абдураззока Самарканди, история династий в Средней Азии, история Амира Темура и Тимуридов, культурно-политические процессы.

Ключевые слова: Улджойтухон Султан, Туглуқ Тимур, Тимуриды, мударрис, династия, комментарий, муноши, колофон, персидский язык, насталик, копия.

DESCRIPTION OF THE MANUSCRIPT "MATLA' US-SA'DAYN WA MAJMA' UL- BAHRAYN"

Abstract. This article analyzes the life of Abdurazzok Samarkandi, the history of dynasties in Central Asia, the history of Amir Temur and the Timurids, cultural and political processes.

Key words: Uljoytukhon Sultan, Tughluq Timur, Timurids, mudarris, dynasty, commentary, munshi, colophon, Persian language, nastaliq, copy.

КИРИШ

Камолиддин Абдураззоқ ибн Жалолиддин Исҳоқ Самарқандий 816/1413 йил Ҳирот шаҳрида туғилган ва 887/1482 йил шу ерда вафот этган. Дастлабки таълимни отаси ва Ҳирот мадрасаларидаги мударрислардан дарс олган. Шунингдек, алломанинг акалари Абдуғаффор, Абдуқаҳҳор, Абдуваҳҳобдан ўз даврининг етук олимларидан бўлиб, улардан тафсир, ҳадис, фикҳ, тарих, ва тил-адабиёт фанлари бўйича сабоқ олган.

Алломанинг Жамоллиддин ва Шарофиддин акалари ҳам бўлиб, улардан бири ўткир арабшунос, иккинчиси эса адиб ва кимёгар бўлган. Абдураззоқ Самарқандий “Саҳихайн” асарини ёд олиб, ўз даврининг машҳур фақиҳ ва муҳаддис алломаси Муҳаммад Жазарийдан ҳадис ривоят қилиш учун ижоза олган. Азуддин Ижийнинг “Рисолатул Азуддия” асарига шарҳ ёзган ва асарнинг муқаддимасида Шохруҳ Мирзони мадҳ этган. Ушбу асарни 1438 йили Шохруҳ Мирзога тақдим қилган ва унинг марҳаматига сазовор бўлиб, саройда доимий яшаш учун руҳсатнома олган. Алломанинг отаси Жалолиддин Исҳоқ асли самарқандлик бўлиб, Шохруҳ Мирзо саройида бош имом ва қози лавозимида ишлагани боис Абдураззоқ Самарқандий ҳам давлат ишлари билан яқиндан таниш бўлган. Отасининг вафотидан сўнг, унинг яхши таҳсил кўргани ҳамда давлат ишлардаги иқтидори сабабли, 1437-1438 йиллари

темурийлар саройида мунший лавозимида аввал Шоҳруҳ Мирзо (1377-1447), Абулқосим Мирзо (1452-1457), Султон Абу Саид (1451-1469) нинг хизматида бўлган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Абдураззоқ Самарқандий Темурийлар давлатида хорижий дипломатик муносабатларида ҳам муҳим шахс ҳисобланган. Алломанинг машҳур асари “Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-баҳрайн” (“Икки саодатли юлдузнинг чиқиши ва икки денгизнинг кўшилиш жойи”) 1467-1469 йиллар орасида ёзилган бўлиб, Эрон, XIV-XV асрлардаги Марказий Осиё тарихи, Темурийлар даври ва ташқи сиёсатдаги ўрни ва фаолияти ҳақида маълумотлар келтирилган манба ҳисобланади. Ушбу асарнинг Ўзбекистон, Франция, Эрон, Туркия, Саудия Арабистони, АҚШ, Германия кутубхона фондларида турли йилларда кўчирилган бир неча қўлёзма нусхалари сақланиб келинмоқда. Бугунги кунда Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази манбалар хазинасида “Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-баҳрайн” асарининг тошбосма нусхаси ва электрон нусхаси мавжуддир. Қўлёзманинг асл нусхаси Туркиянинг Асад Афанди кутубхонасида №2098 рақам остида сақланади. Ушбу нусха ҳақида батафсилроқ тўхталамиз.

1. **Муаллиф:** Абдураззоқ Самарқандий.
2. **Хаттот:** Абдуқул Ином Ҳабибуллоҳ ибн Али ибн Ҳисом
3. **Кўчирилган санаси:** 970/1562 йил.
4. **Тили:** форсий.
5. **Саҳифа:** 286 в.
6. **Қоғози:** шарқ.
7. **Варақ ўлчами:** 30x15 mm.
8. **Хат тури:** настаълиқ.
9. **Сиёҳ тури:** асарнинг боб ва фасллари, қизил сиёҳда, матн қора сиёҳда ёзилган.
10. **Асарнинг бошланиши:**

حسن مطلع النوار اخبار در افتتاح مقال و لطف مظهر اثار اخبار در ايضاح مبد...

10. **Асарнинг охири:**

حواصل پوشاينده و از ميان حوض و جوی كان يشم بديده آمده از كردش غدیر و

11. **Колофон:**

و ذلك صبح يوم الخميس منتصف جمادي الاخرى سنة احدى و سبعين و ثمانماية حرره مؤلفه الفقير الي الملك الخلاق الهادي عبد الرزاق بن اسحق السمرقندي تاب الله عليه توية نصوحا
نقلت من خط مؤلفه فى تاريخ شهر رابع الثاني سنة سبعين و تسعمماية وانا العبد اقل الاتام حبيب الله ابن علي ابن حسام
غفر الله زنوبهم و ستر عيوبهم .

12. Пойгир: мавжуд.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ

Изоҳ: Асар настаълиқ хатида, форс тилида бўлиб, насрий усулда ёзилган. Матн тилла ва кўк ранг рамка ичига олинган. Хошиясида тўлдирмалар бўлиб, сана, оят, хикоя, боб, фасллар қизил сиёҳда берилган. Қўлёзманинг 1^б-6^б варақда муқаддима ҳамд, саловат, қадимий қиссалар ҳамда бу нусхани кўчирган хаттот Абдукул Ином Ҳабибуллоҳ ибн Али ибн Ҳисом Абдураззоқ Самарқандийнинг ҳаёти, иқтидори ҳамда олдин ўтган тарихчиларнинг ишларига таъриф берган. Асар воқеалари ривожини 6^а варағидан бошланиб, Амир Темурнинг фаолияти, вафоти ва 285^б варағда Ҳалил Султоннинг Самарқанд тахтига ўтказилгангача бўлган катта даврни ўз ичига олган.

Асардаги воқеалар ривожини 6^а варағидан Чингизхон наслдан Эрон ҳукмдори Худобанда Муҳаммад Улжойтухон Султон ва ўғли Султон Абу Саид Баҳодурхон (1316-1335й.) насл-насаби, ҳаёти, тарихи, ғалабаси билан бошлаган.

МУҲОКАМА

Қўлёзманинг 16^b варағида Хожа Тожиддин Алишоҳ Жумадул охирида 724/1324 йили вафот этиши ва Табризнинг жомий масжидига дафн этилгани ва 16^a варағида 726/1325 йили Амир Чўпон нўён ва ўғли Жиловхон катта қўшини билан Султон Абу Саид Баҳодурхонга қарши қўшин юриши, асирга тушиб қатл этилган давр воқеалари кетма-кетликда баён этилган.

81^a варағда Амир Темур тарихи, сиёсий майдонга кириб келиши ва Туғлуқ Темурнинг буйруғи билан Кешнинг бошқаруви ва амир этиб тайинланиши бошланади.

ва 84^a-86^b варағда Сарбадорларнинг Самарқандда бошқаруви ва уларнинг давлати тугатилиш воқеалари ёритилган. Амир Темурнинг сиёсий жараёнлардаги ўрни ва “Самарқанд амири” деб эълон қилингани баён этилган.

119^a ырағ Жаҳонгир Мирзонинг вафоти келтирилган. 134^{a-6} ырағида Амир Темур Сеистонга бориши ва забт этиши ҳамда Малик Қутбиддиннинг асирга олиниши. Амир Ҳожи Сайфиддин ҳамда Соҳибқирон юборган қўшин билан Қандаҳорнинг ишғол қилиниши баён этилган. Шунингдек, Марказий Осиё, Афғонистон, Озарбайжон, Жанубий Ҳиндистон ва бошқа мамлакатлар тарихи, географиясига оид маълумотлар келтирилган. 1405 йили 18 февраль Амир Темур вафоти ва набираси Ҳалил Султоннинг Самарқанд тахтга ўтириши ҳамда темурий шахзодалар ўртасидаги тахт учун кураши билан тугалланган.

Иккинчи қисмда эса, Соҳибқирон Амир Темурнинг эришган зафар ва ютуқлари билан бошланиб, теурий шахзодалар ўртасидаги воқеалар баён қилган. Шохрух Мирзо даври 1405 йилдан то Хусайн Бойқаронинг Ҳирот тахтига иккинчи марта ўтириши билан якунланади. 1316-1427 йиллар тарихини Абдураззоқ Самарқандий баён қилишда воқеаларни синчковлик билан таҳлил қилиб, аниқ саналар билан келтирган. У асарни сарой хужжатлари, Ҳофиз Абрунинг “Мажмуъ ат-тавориҳи Бойсунғурий”, Муъиниддин Яздийнинг “Тарихи Али Музаффар” ва бошқа тарихий асарларга таяниб ёзган. Шарқшунос, манбашунос олима Д.Юсупова Фасих Ҳавофийнинг “Мужмали Фасихий” асар таржимаси билан қиёслаганда келтирилган маълумотлар айти бир хил бўлса-да, аммо саналардаги фарқларни кузатиш мумкин.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, “Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-бахрайн” асари нафақат теурийларнинг балки, Эрон билан Мовароуннаҳрнинг 42 йил ичидаги тарихи, географиясини ўрганишда фақиҳ, муҳаддис, шоир, мусиқачи, қўмондон, қози, имомлар ҳақидаги муҳим манба ҳисобланади.

REFERENCES

1. Туркия Диёнат вақфи “Ислом энциклопедияси”даги маълумотлар асосида <https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrezzak-es-semerkandi>
2. Асад Афанди кутубхонаси №2098 1^б-6^б вв.
3. Ўша асар 6^а в.
4. Ўша асар 16^б-16^а вв., Д.Юсупова “Мужмали Фасихий” Т.: 2018. Б-50-51
5. Ўша асар 84^а-86^б вв., Д.Юсупова “Мужмали Фасихий” Т.: 2018. Б-112
6. Ўша асар 134^{а-б} вв., Д.Юсупова “Мужмали Фасихий” Т.: 2018. Б-140
7. Ўша асар 283^а в.